

AQUISIÇÃO DA CONCORDÂNCIA NO PORTUGUÊS: UMA EXPLICAÇÃO COM BASE NA TEORIA DOS 4M

Norma da Silva Lopes (UNEB)

1. Introdução

Myers-Scotton & Jake (2000a, p. 1054) relacionam a ordem de aquisição da linguagem aos diversos tipos de morfemas encontrados na estrutura da língua. Os autores identificam quatro tipos de morfemas:

- 1) os *content morphemes*, ou morfemas de conteúdo (os morfemas lexicais dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos são exemplos de *content morphemes*);

e os *system morphemes*, ou morfemas sistêmicos ou gramaticais, que podem ser de três tipos:

- 2) os *early system morphemes* (morfemas gramaticais precoces - em inglês, *out* e *at*, em *to look out* e *to look at*);

e os *late system morphemes*, ou morfemas gramaticais posteriores, que são de dois tipos:

- 3) *bridge system morphemes* (os morfemas-ponte – o morfema de plural -s, em *two tables*);

- 4) os *outsider system morphemes* (os morfemas exteriores, com relação fora do sintagma) – o -s indicador verbal de 3ª pessoa em *he works*).

Os autores consideram que essa teoria revela a hierarquia em que os diversos fatos da estrutura lingüística são adquiridos, tanto em aprendizagem de primeira como de segunda língua. No presente trabalho, é intenção mostrar que essa classificação ajuda a melhor entender o fenômeno da variação da concordância de número no sintagma nominal do português brasileiro.

2. A teoria dos 4M

Segundo Myers-Scotton & Jake (2000a, p. 1055), a produção lingüística inicia-se no nível conceptual (pré-lingüístico), em que são ativados conjuntos de traços semântico-pragmáticos lingüisticamente específicos e onde são selecionados os lemas (elementos referidos pela teoria psicolingüística formulada por Levelt e entendidos por Myers-Scotton & Jake (2000a, p. 1055) como dispositivos que estão na base da formação dos morfemas de conteúdo). Os lemas são interpretados por essa teoria como intermediários entre as intenções do falante e a produção de estruturas sintáticas; esses elementos, diretamente escolhidos no nível conceptual, são a base, pois, para os lexemas.

Segundo Myers-Scotton & Jake (2000b), são dois os aspectos que fazem as diferenças básicas entre os *morfemas de conteúdo* e os *morfemas gramaticais*: o *status* com respeito à ativação conceptual (ou a fase em que eles são selecionados) e a forma como os elementos participam na construção dos constituintes.

Lemas subjazem aos morfemas de conteúdo e são a relação direta entre intenções dos falantes e unidades lingüísticas. Esses lemas, no léxico mental, são diretamente eleitos

pelos conjuntos de traços pragmático-semânticos abstratos, salientes no nível conceptual. Outros lemas subjazem a um tipo de *morfema gramatical* “indiretamente eleito”, o “morfema gramatical precoce”, que contém estrutura conceptual essencial para atender às intenções do falante.¹ É o caso, por exemplo, dos artigos, pois contêm a informação de definitude, que cumprem intenções do falante. Os *morfemas gramaticais precoces*, mesmo não sendo morfemas de conteúdo, são também selecionados no nível dos lemas e, apesar de serem ativados nesse nível, juntamente com os morfemas de conteúdo, são elementos da estrutura funcional, são elementos estruturais, sistêmicos, não são predicados nem argumentos.

Os *morfemas de conteúdo* e os *morfemas gramaticais precoces*, juntos, enviam direções para a estruturação das sentenças, no nível gramatical. Apenas nesse último nível funcional, outros morfemas sistêmicos ou estruturais são ativados, os *morfemas gramaticais posteriores*.

O modelo identifica ainda, dentre esses últimos *morfemas gramaticais*: os *morfemas gramaticais ponte* (que relacionam elementos dentro do mesmo sintagma) e os *morfemas gramaticais exteriores* (que relacionam elementos de sintagmas diferentes).

O modelo dos 4M, ou quatro tipos de morfemas, pressupõe que:

- 1) na aquisição das línguas, primeiramente os *morfemas de conteúdo* são aprendidos;
- 2) entre os *morfemas gramaticais*, os “*precoces*” são aprendidos antes dos *morfemas gramaticais posteriores*;
- 3) dentre os *morfemas gramaticais posteriores*, os morfemas ponte são aprendidos antes dos *morfemas gramaticais exteriores*;
- 4) o *status* diferente dos diferentes tipos de morfemas afeta a sua produção (Myers-Scotton & Jake, 2000b, p. 5).

3. Classe/posição na variação da concordância de número no português brasileiro

No estudo da variação da concordância de número no sintagma nominal no português brasileiro, utilizando dados de Salvador, Lopes (2001, p. 264-265) estabelece uma relação entre a variação da concordância no Sintagma Nominal da fala de Salvador e a Classe/posição relativa de cada elemento no sintagma nominal. Resultados dessa análise são apresentados na tabela 1.

¹ “The lemmas underlying content morphemes are the direct link between speakers’ intentions and linguistic units. These lemmas in the mental lexicon are directly elected by the bundles of abstract semantic and pragmatic features salient at the conceptual level. These directly-elected lemmas can point to other lemmas that further realize the bundles of semantic and pragmatic features. These other lemmas underlie one type of system morpheme, indirectly-elected early system morphemes. In combination with content morphemes, these early system morphemes contain essential conceptual structure for conveying the speaker’s intentions. Together, content morphemes and indirectly-elected system morphemes send directions to the formulator to build larger linguistic units.” (Myers-Scotton & Jake, 2000b, p.:3)

Tabela 1: Efeito da Classe/Posição (Significância=.000)

Classe/Posição dos Elementos do Sintagma Nominal	Frequência	P. R ²
À esquerda, mas não adjacente ao núcleo ex.: “UMAS três semanas”	605/624 97%	.67
À esquerda, adjacente ao núcleo ex.: “AS manga”	5396/5428 99%	.91
À direita do núcleo, 2 ^a posição ex.: “castigos HORRÍVEIS”	206/259 80%	.16
À direita do núcleo, 3 ^a posição ex.: “os problemas ATUAIS”	244/407 60%	.09
À direita do núcleo, 4 ^a quarta posição ex.: “aquelas sapatona assim NUA viradas”	57/109 52%	.06
À direita do núcleo, 5 ^a posição ex.: “aquelas sapatona assim nua VIRADAS”	34/51 67%	.09
Núcleo, 1a. posição ex.: “COLÉGIOS estaduais”	285/297 96%	.52
Núcleo, 2a. posição ex.: “muitas CENAS pesadas”	3929/5944 66%	.16
Núcleo, 3a. posição ex.: “todos os PRIMOS”	397/641 62%	.11
Núcleo, 4a. posição ex.: “dos meus catorze ANO de idade”	83/129 64%	.15
Núcleo, 5a. posição ex.: “as mesmas quer dizer assim PESSOAS”	16/16 100%	
TOTAL	11251/13906 81%	

A análise mostra que

- 1) têm mais marca de número os núcleos quando estão em 1^a posição no sintagma;
- 2) a posição à direita do núcleo é altamente desfavorecedora e que,
- 3) apesar de a posição à esquerda do núcleo ser, sem dúvida, a mais favorecedora de concordância, o elemento em posição anterior não adjacente ao núcleo não é marcado, em alguns sintagmas, a exemplo de “**NO** meus estudos” “**O meus filhos**”, “**TUDO aquelas coisas**”.

O contexto em que os dados à esquerda, apesar de estarem em 1^a posição, não apresentam concordância é semelhante: há sempre elementos não nucleares marcados em segunda posição, antecedidos por elementos não nucleares não marcados em primeira

² Peso relativo

posição. Scherre (1988) foi a primeira a constatar a falta de concordância em dados nesse contexto.

Apesar de reconhecer que a posição à esquerda do núcleo é altamente favorecedora, não se pode deixar de observar que é em situação de mais distância do elemento nuclear que os elementos anteriores a ele deixam de ser marcados. Em grande parte desses sintagmas, da mesma forma observada por Scherre (1988), no presente estudo percebe-se que, na posição à esquerda em adjacência ao núcleo, há possessivos em quase todos os casos:

“A minhas correspondência, como eu”

“DO outros dias, nos”

“A minhas filha, ele traz”

“NO meus estudos, quando eu vim”

“NO meus olhos, para depois eu lançar”

“O meus filhos eu vou querer”

“NA minhas costa, aí ela aí "Mas meu pai..."

“A minhas coisinha que eu gostava”

“A minhas irmãs ninguém teve isso”

“DA minhas filhas, a única coisa”

“TODO meus irmão sempre teve muita liberdade”

“O meus peitinho estavam durinho”

“fazer TUDO aquelas coisas de errado de novo”

“A minhas duvida, como é”

“DA minhas filha, não e?”

“NA minhas coisa, não gosto”

“NA minhas coisa, que não sei o que”

“A minhas filhas também eu criei assim”

O gráfico 1 permite melhor visualização dos resultados da relação entre essa variável e a variação da concordância.

Observa-se que esses elementos não marcados não se encontram ligados linearmente ao núcleo, em adjacência a ele. Deve haver associação entre ausência de marca e a presença de possessivo subsequente, mas não parece ser apenas esse o elemento favorecedor e, sim, que, além da posição à esquerda do núcleo, a situação de adjacência a ele é um importante condicionador para a realização da concordância: em itens à esquerda do núcleo, mas não adjacentes a ele, há menor probabilidade de concordância. Pode-se notar a diferença entre os pesos relativos entre à *esquerda do núcleo não adjacente*, .67; à *esquerda adjacente*, .91.

Dessa forma, os dados analisados coincidem com os resultados de Lucchesi (2000)³, em relação à concordância de gênero. No referido trabalho, Lucchesi atesta uma relação entre mais proximidade do núcleo, à esquerda dele, e mais concordância de gênero. Parece ocorrer a mesma tendência, em relação à concordância de número no sintagma: não é só o fato de estar à esquerda do núcleo que favorece a realização da concordância, mas também estar contíguo, ou adjacente, a ele.

A análise dá a certeza de que essa é uma variável bastante forte para a concordância e fica evidenciado que, associada à posição à esquerda, tem-se que considerar o aspecto da adjacência ao núcleo. É intrigante observar que muitos desses itens sem marca sejam sucedidos por possessivos, mas isso parece ocorrer por serem os possessivos muito presentes em estruturas com mais de um elemento anterior ao núcleo.

³ LUCCHESI, Dante. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2000c. 364 fls. mimeo. Tese de Doutorado em Linguística.

4. A teoria dos 4M e a variação da concordância de número

De acordo com a teoria dos 4 M, de Myers-Scotton & Jake (2000), e conforme já aqui relatado, há morfemas funcionais precoces, que se formam no mesmo nível dos lemas, juntamente com os morfemas de conteúdo, os morfemas de conteúdo, contendo informações do tipo de definitude, por exemplo, que cumprem função importante no atendimento das intenções do falante. A observação da forma como a concordância no sintagma nominal se realiza indica que as marcas de plural no núcleo em 1ª posição e no elemento não nuclear imediatamente anterior ao núcleo e no núcleo em primeira posição são *morfemas gramaticais precoces*, ou seja, esses elementos são gerados juntamente com os *morfemas de conteúdo*, daí a sua probabilidade maior de não serem apagados. Em contraposição, as outras marcas de plural são introduzidas posteriormente, exclusivamente para atender a necessidades gramaticais. Assim, os morfemas de plural aqui entendidos como morfemas precoces são gerados no mesmo nível das intenções. As outras marcas atendem apenas à estrutura sintática, são *morfemas gramaticais posteriores*, por isso há menor probabilidade de marca em núcleos em 2ª ou outra posição ou em elementos à direita dele.

Nos sintagmas com possessivo, ou outra classe imediatamente anterior ao núcleo, a informação de definitude é expressa por esse elemento. Em *o meus filhos* por exemplo, é o *meus* que apresenta, juntamente com a informação de definitude, o dado a respeito da posse de quais filhos se trata e a idéia de que não é um filho apenas. Não é necessário que a definitude seja expressa também pelo artigo, pois não é preciso gerar duas vezes a mesma informação (isso é confirmado pela pouca utilização de artigos antes de possessivo em vários dados), por isso mantém-se aquela informação que é dada pelo item mais próximo do nome (já que o elemento anterior ao nome, indicando definitude e número, e o morfema lexical do nome são gerados conjuntamente, no nível dos lemas) (Myers-Scotton & Jake, 2000a, p. 1063). Essa explicação parece servir para todos os casos apresentados, não só com os possessivos, mas também com outros tipos de palavras, como *outros* (em *do outros dias*) e em *aquelas* (em *tudo aquelas coisas*) na 2a. posição e ausência de marca na 1a.

A teoria dos 4 M, de Myers-Scotton & Jake (2000a e 2000b), indica que a ordem em que os morfemas são gerados é a mesma que ocorre na aprendizagem de língua, tanto na primeira aquisição, como na segunda. Dessa forma, assim como se considerou aqui, são *morfemas gramaticais precoces* tanto os morfemas de número no núcleo em 1ª posição quanto os que são anteriores ao núcleo, mais diretamente ligados a ele, ou seja, morfemas introduzidos no mesmo nível dos lemas, para atender às necessidades do falante. São esses que são primeiramente aprendidos e a análise quantitativa mostra que mais dificilmente são alvo de variação. Os outros, aqui considerados *morfemas gramaticais posteriores*, acessados posteriormente (no processo de produção) para atender apenas a aspectos gramaticais, são os que mais frequentemente sofrem a variação e a análise estatística que aqui se faz vem confirmar isso.

Baxter (2001) apresenta a posição à esquerda em contigüidade com o núcleo como a primeira posição a ser marcada nos Tongas⁴ com um peso relativo de .95, mesmo na fala dos informantes da última faixa etária, que têm, no geral, uma taxa de concordância de 25% e um peso relativo de concordância de .11. Dessa forma, na aquisição da língua, o

⁴ Comunidade de ex-escravos, em São Tomé, na África.

informante inicia a marcação de plural por essa posição, e esses estudos reforçam o que aqui se defende: o morfema de plural do elemento à esquerda em contigüidade com o núcleo é um *morfema gramatical precoce*, ele é, por isso adquirido primeiro; os outros já são *morfemas gramaticais posteriores*, daí esses serem alvo de aprendizagem posterior; eles constituem um aparato puramente gramatical de concordância, conforme a aplicação que esta pesquisa faz da teoria de Myers-Scotton & Jake (2000).

Na fala do português dos Tongas, segundo Baxter (2001), apesar de, na última faixa etária, quase não haver presença de marca de concordância em núcleos nominais e em elementos à direita dele, constata-se a freqüente presença de marcas de plural em elementos pré-nominais ligados diretamente ao núcleo. São sintagmas registrados nessa fala os casos a seguir:

- “ISSOS coesa”
- “MUITOS criança aqui di muçambique”
- “NAS costa. E panhare”
- “NAS costa. Quere dizere”
- “AS vêz quando que”
- “AS vêz, brango sabia”
- “OS fujido e coria praque”
- “OS bandido ININT, qui faze”
- “ISSAS coesa.”
- “ESSAS coesa.”
- “ESSAS coesa. Novela”
- “MEUS filho, eu”
- “BOAS coesa aqui eu ã sei
- “ESSAS moça.”
- “andare c'OS boi no mato”
- “Tudo ISSOS coesa que ta vere aqui”
- “tudo ISSOS coesa pra ficá bõ.”
- “tudo ISSOS coesa que veio agora tudo”
- “Tudo OS coesa ta traçado.”

Os últimos exemplos registram elementos não nucleares à esquerda do núcleo, imediatamente anteriores e não imediatamente anteriores; e os elementos imediatamente anteriores carregando a marca de plural. Não foram, nos dados dessa faixa etária (última faixa etária), encontrados registros de núcleo nominal em primeira posição. Eles sempre estão precedidos ou por numerais ou elementos não nucleares (determinantes, adjetivos, possessivos). Mas em faixas de informantes mais novos já há concordância em núcleos

nominais, o que parece indicar, segundo Baxter (2001) que a inserção da marca de plural nos núcleos é posterior à inserção nos elementos pré-nominais (ou seja, elementos não nucleares à esquerda do núcleo, em adjacência a ele).

O fato de a variação manifestar esse perfil no português brasileiro, diferente em frequência do português europeu, pode levantar a hipótese de que podem ter sido os *morfemas gramaticais precoces* os mais evidentes nos dados lingüísticos primários disponíveis a determinadas gerações dos alogotas que aprenderam o português, no Brasil, o que pode ter contribuído para mais frequência da variação da concordância de número no sintagma nominal nessa variedade do português e maior particularização da língua nesse território. Em determinados períodos da história, pode ter havido um grande número de falantes do português como segunda língua (L2) e muitos deles (sendo adultos) podiam ainda estar nas primeiras fases da aquisição dessa L2, por isso constata-se a maior presença de *morfemas gramaticais precoces* na sua fala. Nessas circunstâncias, as crianças desenvolveram um sistema fortemente marcado pelo português L2 - por isso o padrão atual do português brasileiro.

Este trabalho revela que é possível explicar traços da variação da concordância de número no sintagma nominal do português brasileiro pela teoria dos 4M, proposta por Myers-Scotton & Jake (2000). A utilização dessa teoria acrescenta mais informações aos estudos sobre a aquisição e a variação da concordância no português brasileiro e, possivelmente, poderá servir para explicar essa variável em outras variedades do português em que se registrar o uso variável da regra de concordância de número no sintagma nominal.

REFERÊNCIAS

BAXTER, Alan N. The development of variable number agreement in a restructured African variety of Portuguese. Texto apresentado no Colóquio sobre Línguas Crioulas. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2001.

LOPES, Norma da Silva. *Concordância nominal, contexto lingüístico e sociedade*. Salvador: UFBA, 2001. Inédito. Tese de Doutorado.

LUCCHESI, Dante. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2000. 364 fls. Inédito. Tese de Doutorado em Lingüística.

MYERS-SCOTTON, Carol & JAKE, Janice L. Four types of morpheme: evidence from aphasia, code switchim, and second-language acquisition. In KLEIN, Wolfgang *et alii* (ed.). *Linguistics: an interdisciplinary journal of the language sciences*. Vol 38-6 . 2000a. p. 1053-1100.

MYERS-SCOTTON, Carol & JAKE, Janice L. Testing the 4-M model: an introduction. In. TRAVIS, C. *Linguistics. International journal of bilingualism*. Vol 4, 2000b, p. 1-8.

SCHERRE, Maria Marta Pereira. *Reanálise da concordância nominal em português*. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988. 2 vol. Tese de doutorado.